

РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЁРДАМИДА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ТЕЗКОР ЎРГАТИШ МАЗМУНИ, МЕТОД, ВОСИТАЛАРИ ҲАҚИДА БАЎЗИ МУЛОҲАЗАЛАР

Давронова Фотима Пирназаровна

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада рақамли технологиялар, хусусан АКТ воситалари ёрдамида олий таълим жараёнида талабаларга инглиз тилини тезкор ўргатиш мазмуни, методи, воситалари ҳақида мисоллар асосида батафсил ёритилган. Талабаларнинг инглиз тилини тезкор ўрганишнинг психологик омиллари ўрганилганда, уларда сензитив, перцептив, кинестетик, дивергент жараёнлар изоҳланган. Тадқиқотда олиб борилган ташхислашдан мақсад-талабаларнинг ўқув-билув жараёнидаги фаолиятига тайёрлик даражасини аниқлаш ҳамда компетенцияларини ривожлантиришда АКТнинг аҳамиятига тухталиб ўтилган.

Калит сўзлар: АКТ воситалари, рақамли технологиялар, сензитив, перцептив, кинестетик, дивергент жараёнлар, ахборот-коммуникацион муҳит.

Сўнгги йилларда Ўзбекистонда Миллий “Электрон таълими” тизимини бошқариш, олий таълим муассасалари томонидан ахборот-таълим ресурсларини истеъмол қилинишини ташкил этиш, E-learning ҳамда илмий-тадқиқот ишларини ахборот-коммуникация воситалари асосида амалга ошириш, инглиз тилини ўрганишда махсус методикаларни такомиллаштириш долзарб бўлиб, электрон методик мажмуалар ва бошқа таълимий ахборот ресурсларига ягона давлат талабларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этмоқда. Шундан келиб чиқиб, олий таълим жараёнида рақамли технологиялар ёрдамида инглиз тилини ўргатиш мазмуни, метод, воситаларини ўрганиш талаб этилади.

Таълим муассасаларида инглиз тилини ўргатишда АКТ учун максимал даражада қулай шароитлар яратиш, таълим истеъмолчилари ўртасида сифатли диалогли мулоқотни йўлга қўйиш, таълим субъектларига ислохотларнинг мақсади, вазифалари ва натижалари ҳақида тезкор, холис ва тўлиқ ахборот етказиш, ўзаро ҳамкорлик алоқалари самарадорлигини тубдан яхшилаш долзарб бўлиб ҳисобланади [1,12].

Олий таълим жараёнида рақамли технологиялар ёрдамида инглиз тилини ўргатиш учун, биринчи навбатда, методик муаммоларни ҳал қилишга йўналтирилган анъанавий ҳамда замонавий ёндашувларни муваффақиятли уйғунлаштириш лозим. Модернизациялашнинг муваффақиятли кечишини таъминлаш шартларидан яна бири инглиз тилини ўқитишнинг асосий йўналишларини дидактик жиҳатдан қамраб олишда намоён бўлади. Шундагина, таълим жараёнини инсонпарварлик тамойиллари асосида ташкил этиш, табақалаштириш, ўқув жараёнини фаолиятли ёндашув ҳамда шахсга йўналтирилганлик принциплари асосида ташкил этиш эҳтиёжи қондирилади. Инглиз тили машғулоти талабаларни интеллектуал ҳамда ҳиссий ривожлантириш манбаига айланиши лозим. Бу жараёнда талабаларнинг билим олишга қизиқишлари, ўз фикрини мантиқий изчилликда баён этишлари, тафаккур имкониятларини кенгайтириш талаб этилади [2,34].

Дарсликларнинг янги авлодида татбиқ этиладиган методик ёндашувлар талабаларнинг ўзлаштириладиган материалларни тушунишлари учун қулай бўлиши лозим. Шу билан бир қаторда дарсликлардаги ўқув материаллари талабалар инглиз тилидаги тушунчаларни ўзлаштиришнинг умумий усулларини шакллантиришга хизмат қилиши керак. Бунинг учун талабаларграмматик қонуниятлар орасидаги сабаб-оқибат боғланишларни англаб етишлари муҳим ҳисобланади. Шу билан бир қаторда лексик ва грамматик қонунларнинг ўзаро алоқадор бўлган турли усулларидан фойдалана олиш кўникмасига эга бўлишлари зарур.

Ўқув предметлари мазмунига топшириқлар тизимини сингдиришда билимлар, маълумотларнинг мазмуни ва уни ўзлаштирадиган талабаларнинг ёш хусусиятлари, мантиқий фикрлаш даражалари билан сезгилари, сўз ҳамда кўргазмали тимсоллар, анланган ва анланмаган ҳолатлар, ҳодисалар, тахминий ва чуқур ўйланган фаразлар орасидаги мутаносиблик таъминланиши лозим [3,38].

Инглиз тили машғулотида талабаларда ақлий фаолият усуллари, ўқув жараёни мазмунини ўзлаштиришда уларнинг истиқболга йўналтирилган муваффақиятли фаолиятлари, тилни тез тушунишлари, муваффақият вазиятларида ҳар бир таълим олувчининг самарали фаолиятини назарда тутган ҳолда танланишига эътибор қаратилади.

Инглиз тили машғулотида таълим мазмунининг ўзига хос хусусиятлари қуйидагиларда намоён бўлиши керак:

- ягона методологик, методик, дидактик ва психологик тизимнинг амал қилиши;

- ҳар бир таълим олувчининг психологик хусусиятлари максимал даражада ҳисобга олинганлиги;

- талабалар онгида билимлар орқали оламнинг яхлит манзараси шакллантирилиши;

- фанлараро алоқадорлик ва ўқув фанлари мазмуни орасида интеграциянинг шаклланганлиги, ҳар бир ўқув предмети ва барча ўқув фанлари учун хос бўлган хусусиятларнинг ҳисобга олинганлиги;

- нафақат методик ва дидактик материаллар, ёки назоратнинг турли кўринишлари, балки АКТ воситаларидан фойдаланган ҳолда талабаларда тафаккур динамикасининг мўжассамлаштирилиши;

- дарсларнинг ташкилий шакллари ўзгартириш учун имконият яратилиши: жамоавий иш шаклидан кичик гуруҳларга, ундан эса аралаш шаклларга ўтишнинг таъминланиши;

- таълим жараёнида талабаларда фуқаролик ва фидойилик туйғуларини шакллантиришнинг янги концепциялари татбиқ қилиниши;

- талабаларда маданий етуклик сифатлари, мустақиллик, қабул қилинган қарорлар учун жавоб бера олиш лаёқатига эгаллик кўникмаларининг шакллантирилиши, уларнинг интеллектуал ривожланиши учун қулай шароитнинг яратилиши ва бошқалар[4,20].

Инглиз тили машғулотида билимларни эгаллаш жараёнида талабалар учун мўлжалланган АКТ воситалари ўқитувчи томонидан ўқитишнинг янги шакллари, методлари ва усулларини тақдим этиш асосида такомиллаштирилади. Бундай воситалар сирасига табақалаштирилган ишлар учун мўлжалланган электрон таълимий топшириқлар(ЭТТ), мантиқий характердаги электрон машқлар (МХЭМ), талабаларни атроф-муҳит билан таништиришга бағишланган саволлар ва электрон топшириқлар, баҳолаш, ўз-ўзини баҳолаш ва назорат қилиш характеридаги электрон топшириқлар ҳамда туркум машқларни киритиш мумкин(1-жадвал).

1-жадвал.

Инглиз тили машғулотида талабаларда компетенцияларни ривожлантиришга йўналтирилган АКТ воситаларининг турлари

№	АКТ воситаларининг турлари	Қутиладиган натижа
1	Электрон таълимий топшириқлар(ЭТТ)	Интеллектуал ривожланиши учун қулай шароитнинг яратилиши

2	Мантиқий характердаги электрон машқлар (МХЭМ)	Мустақиллик, қарорлар қабул қилиш лаёқатининг шакллантирилиши
3	Атроф-муҳит билан таништиришга мўлжалланган электрон топшириқлар	Инглиз тили машғулоти мазмунига таянган ҳолда талабаларда маданий етуклик сифатларининг шакллантирилиши
4	Назорат қилиш характердаги электрон топшириқлар	Эгалланган билим, кўникма, малакалар, компетенцияларни аниқлаш
5	Электрон таълимий тренажёрлар	Ўтилган мавзуларни мустаҳкамлаш

1-жадвалда акс этирилганидек, инглиз тили машғулоти мазмуни модернизациялашда АКТ воситаларига таяниш кутилган самарадорликка эришиш имконини беради. Чунки АКТ технологияси ёрдамида таълим жараёнида қуйидаги вазифалар ҳал қилинади:

- талабаларга билим, кўникма, малакаларни эгаллаш, компетенцияларни ривожлантириш учун кўмаклашиш, уларнинг ўзига хос хусусиятларини намоён қилишига имконият яратиш;

- талабаларда ҳамкорликдаги фаолиятни амалга ошириш, зарур бўлган шахсий сифатларни шакллантириш;

- ҳар бир талабанинг руҳий ҳамда ҳиссий жиҳатдан ривожланишини таъминлаш кабилар.

Талабаларнинг ёш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда АКТ воситаларини танлаш асосида ўқув мазмунининг самарадорлиги таъминланади. Талабанинг тажрибаси унинг ёши билан бир қаторда моддий борлиқни англаш даражасини ҳам ифодалайди, ўқув жараёнига ҳар томонлама мослашишини таъминлайди. Инглиз тили машғулоти мазмуни асосида оламнинг яхлит манзарасини идрок этишлари учун қулай шароит вужудга келтирилади.

Таълим жараёнида талабалар ўқув фаолиятининг шакли ва турини танлаш имкониятига эга бўлган тенг ҳуқуқли субъектлар сифатида намоён бўлишлари керак. Инглиз тили машғулотида талабалар учун АКТ воситаларини танлаш дидактикадаги асосий ҳолатларни мўжассамлаштиради:

- 1) дастлабки муаммонинг қўйилиши;
- 2) муаммоларнинг таҳлили ва зарур ахборотлар ҳақида маълумотлар бериш. Бунинг учун улар муайян тайёргарликка ҳам эга бўлишлари лозим;
- 3) машқларни бажариш имкониятларини аниқлаш;
- 4) ҳар бир талаба ўз шахсий тушунчаси доирасида муаммоларни қайта шакллантиришига эришиш;
- 5) шакллантирилган муаммолардан қулай вариантини танлаш;
- 6) қўйилган муаммо таркибида ифодаланган талабларга асосланган ҳолда ёндашувлар, дидактик шаклларни танлаш кабилар.

Инглиз тили машғулотида АКТ воситаларидан фойдаланиш қуйидаги дидактик принципларга таянган амалга оширилиши лозим:

1. АКТ воситаларида таълим мазмунининг талаба шахсига йўналтирилганлиги - уни ўқув жараёнига мослаштириш ва руҳий қулайликни таъминлаш асосида ривожлантиришга қаратилганлиги;

2. Мазмуннинг яхлитлиги, моддий борлиқ манзарасини ифодалашга қаратилганлиги, тизимлиликка асосланганлиги, оламга нисбатан фикрий муносабатда бўлиш кўникмасини шакллантиришга хизмат қилиши;

3. Инглиз тилига оид билимларнинг йўналтирувчилик вазифасига эгаллиги;

4. Фаолиятли йўналтирилганлиги – фаолиятга ўргатиш, фаолиятдан ўқув вазиятига, ундан ҳаётий вазиятларга ўтишнинг муҳимлиги, талабанинг ҳамкорликдаги ўқув-билув фаолиятига ўтиши, яқин ривожланиш кўламига эгаллиги, ўз-ўзича ривожланишга таянган ҳолда ижодий ривожланиш ва ижод қилишга бўлган эҳтиёжнинг шаклланиши кабилар.

Ушбу принциплар билан бир қаторда АКТ воситаларини таълим тизимида татбиқ этишда қуйидаги ҳолатларга ҳам таянилади:

а) соғлиқни сақлашга йўналтирилган методикаларни татбиқ этиш кабилар.

в) талабанинг истикболдаги ривожланишга тайёрлаш;

в) изланувчанлик фаолиятининг амалга оширилиши.

Шундай қилиб, талабаларни инглиз тилига тезкор ўргатишда уларнинг фанга оид компетенцияларини шакллантиришда таълим жараёнига турли ахборот-коммуникация технологияларини татбиқ қилиш, ушбу жараён мазмунини бойитишга, талабаларда эса креативлик, ижодкорлик намуналарини ривожлантиришга замин ҳозирлайди.

Тадқиқот доирасида бошланғич синф талабаларни инглиз тилига тезкор ўргатиш учун АКТ воситаларидан фойдаланишнинг педагогик шарт-шароитлари ўрганилганида қуйидагилар аён бўлди:

талабаларга мақсадга мувофиқ тарзда таълим-тарбия бериш натижасидагина уларда шахслик сифатлари шакллантирилади;

инглиз тили машғулотларида уларни фаолиятнинг янги турига жалб этиш, яъни таълим жараёнига ахборот-коммуникацион технологияларини қўллаш асосида уларнинг ривожланишлари ва ижтимоийлашуви содир бўлади;

инглиз тили машғулотларида турли электрон таълимий ресурслардан фойдаланиш натижасида талабанинг идрок, хотира, тафаккур каби ақлий операциялари, перцептив ва когнитив фикрлаши, интеллектуал сифатлари ривожлантирилади. Чунки, яратилган ўқув-услугий таъминотни машғулотларга ўз вақтида етиб боришни таъминлаш; ўқитувчиларнинг маҳоратини узлуксиз такомиллаштириб бориш; фанни ўқитишга доир янги метод ва технологияларни оператив татбиқ этиш; таълим сифати ва самарадорлигини таъминлаш; уларнинг билим, кўникма ва малакаларини доимий мониторингини олиб бориш ўз самарасини беради.

Фикримизча, инглиз тили машғулотларида талабаларнинг фанга оид компетенцияларини шакллантириш жараёнида ўқитувчи (шакллантириш) ва талаба (эгаллаш)нинг мақсадга қаратилган фаолияти ҳал қилувчи аҳамият касб этади (2-жадвал). Бунда ахборот-таълимий ресурсларнинг мавжудлиги, ўқув-методик таъминланганлик моддий-техник базанинг мавжудлиги катта аҳамият касб этади.

2-жадвал.

Ўқитувчи ва талаба фаолиятининг дидактик хусусиятлари

Ўқитувчи фаолияти	Талаба фаолияти
1. Талабанинг дидактик фаолиятида инглиз тилига оид қизиқишни ҳосил қилиш, мантиқий хулоса чиқаришга ўргатиш	1. Инглиз тилини ўрганишга ижобий мотивацияни ҳосил қилиш бўйича шахсий фаолият, индивидуалликнинг намоён бўлиши
2. Доимий равишда билимларни мустаҳкамлаш ва талабаларни янги билимлар билан таништириш, АКТ воситаларидан фойдаланиш	2. Аввал ўрганилганларини мустаҳкамлаш ва янги АКТ орқали билимларни идрок этиш; янги ахборотга эга бўлиш
3. Талабаларнинг билиш жараёнларини бошқариш; АКТ воситалари триадаси (ўқитувчи-талаба-АКТ)да ишлаш.	3. АКТ воситасида таҳлил этиш, умумлаштириш, таққослаш, тизимлаштириш
4. Назарий билимлардан амалий фойдалана олиш жараёнини бошқариш	4. АКТ воситаси орқали мустақил фикрлаш
5. АКТ воситаларидан фойдаланиш орқали эвристик ва тадқиқотчилик фаолиятини ташкил этиш	5. Юзага келувчи муаммоларни мустақил амалий фаолиятда қўллаш олиш
6. Мустақил фикрлашнинг шаклланишидаги ўзгаришларни назорат қилиш ва кейинги ривожини башоратлаш	7. Кинестетик сезгиларнинг ривожланиши; Таълим жараёнида когнитив ва перцептив англашнинг содир бўлиши

Жадвалда талабаларнинг инглиз тилига оид компетенцияларини ривожлантиришда ўқитувчи ва талаба фаолиятининг таркибий тузилмаси келтирилган.

Дидактик муҳит механизмларини такомиллаштиришда сифатли билим, кўникма, малака эгаллашнинг мақсади, ўқитувчи ва талаба фаолияти, мазмун, метод, шакл, восита, натижа иштирок этади. Мазкур таркибий қисмлар мустақил фикрлаш жараёнини яхлит тизим сифатида қарашга имкон беради ҳамда талабаларнинг компетенцияларини шакллантириш имконини беради. [5,24].

Бугунги кунда ахборот ҳажми ва кўлами кенгайиб бораётган шароитда анъанавий таълим жараёнида ўқитувчи ҳоҳлаган маълумотни Интернет тармоғидан танлаб олиши мумкин. Ахборот хизмати контекстида ўқитувчи билиш жараёнларини ривожлантиришга мўлжалланган ахборотни тақдим қилиб қолмасдан, балки дидактик характерга эга бўлган вазиятли, махсус топшириқларни ишлаб чиқишни, коррекцион тадбирларни уюштиришга, индивидуал ёндашув асосида таълим сифатини оширишга муваффақ бўлади. Бундай ёндашув педагог ролини ўзгартириб қолмасдан, замонавий тавсифга эга бўлган ахборот-коммуникацион муҳитда талабани ҳам таълим жараёнининг фаол субъектига айлантиради.

Талабаларга барча билимларни ягона рақамли формат (матн, визуал, видео, аудио)га ўтказиш орқали уларни йиғиш, жамлаш, саралаш, ишлов бериш, қайтатдан идрок қилиш кўникмаларининг ривожланганлик даражаси муҳим аҳамият касб этади. Бироқ, таҳлилларимиз натижасида, бундай малакалар тадқиқотимизда қатнашган барча талабаларда бирдек ривожлантирилмаганлигининг гувоҳи бўлдик. Натижада, бу талабалар қаторида уларнинг ҳам АКТ саводхонлиги бўйича компетентлиги даражасини унификация қилишга имконият яратди. Шунингдек, тажрибаларимиз давомида биз улар томонидан **рақамли таълим ресурслари (РТР)дан педагогик фаолиятларида фойдаланиш малакаларини ўргандик. Чунки, замонавий таълим мақсадларининг ижросини таъминлашга қаратилган рақамли таълим ресурслари – ахборотли манба (график тасвирлар, матнлар, рақамли, мусиқали, овозли, видео, фото тасвирли маълумотлар)дан фойдаланиш компетентлиги ривожланган мутахассисгина меҳнат бозорида муносиб ўрин эгаллаши мумкин.**

Инглиз тили машғулотларида қўлланиладиган методлар талабаларда инглиз тилини тезкор ўрганишга мўлжаллаб, қўлланиши лозим. Иқтидорли талабаларни тарбиялаш, уларнинг қобилиятлари ва иқтидорларини ривожлантириш борасида бугунги кунда мамлакатимизда салмоқли ишлар амалга оширилмоқда. Бу эса қобилиятларнинг янги қирраларини тадқиқ этиш имконини беради. Ривожланган

хорижий мамлакатлар мутахассислар томонидан олиб борилган изланишларда қобилиятларни ривожлантириш критерийлари ишлаб чиқилиб, уларнинг назарий ва амалий жиҳатлари кўрсатиб ўтилган.

Ўқув-билув жараёнида талабаларнинг ҳамжиҳатлик асосидаги умумий ривожланишлари учун аҳамиятли бўлган натижалар қўлга киритилади. Ушбу натижалардан келиб чиққан ҳолда ўқитувчи ўқув жараёнида ўзаро ҳамкорликнинг қай даражада йўлга қўйилганлиги ҳақида хулоса чиқара олади.

Инглиз тили машғулоти самарадорлигини таъминлашда касбий маҳоратга эга бўлган ўқитувчилар билан талабаларнинг ўзаро ҳамкорликлари, бир-бирларининг тажрибаларидан ижодий фойдалана олишлари муҳим аҳамият касб этади. Ўқув-билув жараёнида ўқитувчининг педагогик фаолияти талабаларнинг тараққиётига йўналтирилади. Амалдаги анъанавий таълим жараёнида ўқитувчининг бутун эътибори талабанинг билим, кўникма ва малакаларини ривожлантиришга қаратилгани ҳолда ҳамкорликка асосланган ўқув-билув жараёнида бу фаолият талабаларни ўзаро ҳамжиҳатлик ва дўстона муносабатлар асосида ижодий ривожлантиришга қаратилади. Бунинг учун ўқитувчи нафақат педагогик маҳорат, балки замонавий билимлар, таълим технологиялари билан қуролланган бўлиши керак. Ўқитувчи ҳамкорликка асосланган ўқув-билув жараёнининг туб моҳияти, мазмуни, мақсад ва вазифаларини ҳам яхши билиши талаб этилади.

Ўқитувчи АКТдан фойдаланиб, ташкил этилган таълим жараёнининг дидактик хусусиятлари ва тамойилларини ўрганиш билан бир қаторда, биргаликдаги ўқув фаолиятини методик жиҳатдан узлуксиз таъминлаш йўллари, талабаларда ўз фаолиятларини ташкил этиш тажрибасининг шаклланиши, таълим олувчиларни ривожлантириш имкониятлари, талабаларни интеллектуал ривожлантиришга хизмат қиладиган вазиятларнинг дарс жараёнидаги ўрни ва аҳамиятини англаб олади.

Инглиз тили машғулоти ўқув-билув жараёни натижаларини ташхислашда ўқитувчилар қуйидагиларга амал қилишлари керак:

1. ўқув-билув жараёни талабаларни ривожлантириш имкониятини таъминлай олиши ва ўқитувчининг ўзаро ҳамкорлик жараёнини ташкил этишга тайёрлиги.
2. асосланган ўқув-билув жараёнининг талабалар орасида дўстона муҳитни таркиб топтиришга қодирлиги.
3. Ўқитувчининг АКТ воситасида таълим жараёнини ташкил этишга йўналтирилган фаолияти самарадорлиги.

Ўқитувчиларнинг АКТ воситасида таълим жараёнини ташкил этишда таяниладиган тамойиллар ва назарий ёндашувларни билишларини қуйидаги параметрлар ёрдамида аниқлаш мумкин: таълим жараёнига технологик

жиҳатдан ёндаша олишлари, ҳамкорликка асосланган таълим жараёнига инсонийлик тамойиллари асосида ёндашишлари ҳамда талабаларнинг имкониятларини билиш ва баҳолай олиш йўналишлари орқали.

Шундай қилиб, инглиз тилини ўқитиш методикаси, педагогика, информатика ва коммуникация соҳасидаги манбаларни қиёсий-типологик таҳлил қилиш асосида талабаларнинг инглиз тилини ўрганишга йўналтирилган компетенцияларини ривожлантиришда АКТ воситаларидан фойдаланиш ҳам педагогик ҳам психологик жиҳатдан катта аҳамият касб этиши аниқланди. Бу эса, АКТ воситаларидан фойдаланиш технологияси мазмунини такомиллаштириш, уни татбиқ қилиш йўналишлари, босқичлари, усулларини, педагогик шарт-шароитларини ўрганишга эҳтиёж мавжудлигини кўрсатади.

Инглиз тилини тезкор ўрганишда АКТ воситасида ўқитиш муҳити ҳам талаба нерв тизимининг рефлексор фаолияти ҳамда олий нерв фаолиятининг ёшга боғлиқ хусусиятларини ўзида мўжассамлаштиради. Талабанинг салоҳият даражаси, яъни диққатни жамлаш қобилияти, мантиқли фикрлаш қобилияти, қачонлардир кўрган нарсалар, шахсларнинг шакл-шамойилини тиклаш, тасаввур, қарор қабул қилиш ва ниҳоят, аниқ мустақил, ижодий фикрлаш қобилияти кабилар маълум даражада талаба ақлининг қанчалик тез ва тўлақонли машқ қилдиришга боғлиқ.

Психологик-педагогик адабиётларда маҳсулдор педагогик сабабларни турлича асосланиши кўзга ташланади: «таъсир», «ҳаракат», «сабаб», «омил», «ўзгарувчанлик», «параметр», «функционал бирлик», кўрсаткич ва бошқалар [98,110]. Халқаро дидактикадаги «ўзгарувчан дидактик жараён» тушунчасига ўхшаш тарзда ҳамкорликда ишлаш жараёнига таъсир этувчи маҳсулдор сабаблар тадрижий тавсифга эга эканлиги ва маҳсулдор сабабларнинг йирик бирлашмаларини ҳосил қилишини исботлашга муваффақ бўлди. Натижада умумий, комплекс (яхлит), асосий (бош), махсус омилларни юзага келтирувчи ҳамкорликда ишлаш жараёнига таъсир этувчи маҳсулдор сабаблар аниқланди. [6,12].

Демак, таълим жараёнига таъсир этувчи омиллар – бу бир гуруҳга мансуб икки ёки ундан ортиқ муҳим аҳамиятга эга маҳсулдор сабаблардир. Бир нечта дидактик омиллардан ташкил топган ва етарли миқдордаги маҳсулдор сабабларни ўзида акс эттирган омиллар умумий омиллар деб аталади. Умумий омиллар ва улардан ташқари омилларнинг бирлашмасидан комплекс (яхлит) омиллар ҳосил бўлади.

Таълим жараёнини белгиловчи психологик омиллар педагогик фаолиятни ташхислаш ҳам муайян натижаларни қўлга киритишга ёрдам беради. Талабаларнинг инглиз тилини тезкор ўрганишнинг психологик омиллари

ўрганилганда, уларда сензитив, перцептив, кинестетик, дивергент жараёнлар жадаллашганлигининг гувоҳи бўлди. Тадқиқотда олиб борилган ташхислашдан мақсад-талабаларнинг ўқув-билув жараёнидаги фаолиятига тайёрлик даражасини аниқлаш ҳамда компетенцияларини ривожлантиришда АКТнинг аҳамиятини изоҳлаш бўлди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Лутфиллаев М.Х. Компьютерные имитационные модели в учебном процессе. Монография. Самарқанд, 2013. –С
2. Масейко Кристина Сергеевна Англоязычные термины книгоиздательского дела в различных периодах английского языка/Омский научный вестник, 2015./ <https://cyberleninka.ru/>
3. Новоселов С.П. Выражение социально-территориальных лингвистических характеристик: межуровневые соответствия//[Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература](#), 2018./ <https://cyberleninka.ru/article/n/vyrazhenie-sotsialn>
4. Кадирбекова Д.Х. Инглизча-ўзбекча ахборот коммуникация технологиялари терминологияси ва унинг лексикографик хусусиятлари: Фил. фан. ном. ...дисс. –Т., 2017;
5. Толипов Ў.Қ. Олий педагогик таълим тизимида умуммехнат ва касбий куникма ва малакаларни ривожлантиришнинг педагогик технологиялари: Пед. фан. докт.. дисс.-Т.: 2004.-178б.
6. Юсупова М.А. Бўлажак инглиз тили ўқитувчиларини ўқув жараёнида лойиҳа технологиясидан фойдаланишга ўргатиш тизими/ педагогика фанлари бўйича фалсафа фанлари доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун 13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (инглиз тили) дисс...автореф. -Т.;2021.29-б.